

BOSHLANG'ICH MAKTAB BOLALARIDA DISLEKSIYANI RIVOJLANISH SABABLARI VA NUTQDAGI NUQSONLARNI TUZATISH XUSUSIYATLARI

Xamraeva Xulkar Naimovna

pedagogika fanlari nomzodi, Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231285>

***Annotatsiya.** Toshkent shahrining umumta'lim maktablarida har yili o'tkaziladigan monitoring ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yilda disleksiya bilan og'riq boshlang'ich sinf o'quvchilari soni 5 foizdan 10 foizgacha o'zgargan. Maqolada o'qish va disleksiyaning biologik asoslari bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar haqida qisqacha ma'lumot berilgan va maktab o'quvchilarida chet tili darslari sifatida rus tilida disleksiyaning bartaraf etish bo'yicha tuzatish va tarbiya ishlarining samaradorligini oshirish muammosi ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** o'qish buzilishi, disleksiya, boshlang'ich sinf o'quvchisi, o'qituvchi, sog'liqni saqlash texnologiyalari.*

Tadqiqot talab qiladigan nazariy va amaliy masala - disleksiyaning aniqlash va oldini olish. Disleksiya - munozarali va kam o'rganilgan muammolardan biridir. Bolalarda disleksiyaning aniqlash va oldini olish nutq terapiyasining kam tadqiq qilingan muammolaridan biridir.

Bolaning optimal rivojlanishi va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlash maqsadida disleksiya turli jihatlarida o'rganiladi: klinik va psixologik (6.11), lingvodidaktik (4. 5. 10. 12. 15. 16), neyrofiziologik (6. 11), psixonevrologik (2. 91.714).

Hozirgi vaqtda ushbu kasallikning sabablari va tabiatini to'g'ri aniqlash muhim ahamiyatga ega, shu bilan birga optimal sharoitlarni aniqlash, samarali ta'lim strategiyalari va uning oldini olish dolzarb masalalardan biridir. O'qishning bu kabi kamchiliklari maktab ko'nikmalarini egallashga jiddiy to'sqinlik qiladi.

Bizning maqsadimiz disleksiya bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish va ushbu kamchilikni tuzatish usullarini aniqlashdir.

Og'zaki nutq va til insonning evolyusion rivojlanishi jarayonida shakllangan; ontogeneza ular belgilangan biologik dasturga muvofiq oila, boshqa ijtimoiy guruh sharoitida o'rganish va o'qitishning rasmiy tizimli jarayonisiz takomillashadi. Evolyusionistlar bu genetik dasturni shifrlash va uning kelib chiqishini tushunishga qiyinaladilar.

Og'zaki nutq yozma nutqdan ancha oldin paydo bo'lgan. Arxeologlar Homo sapiens bundan 200 ming yil oldin yashaganini, yozuv esa atigi 5 ming yil ilgari paydo bo'lganini aniqlashdi. Dunyodagi hamma tillar ham yozma shaklga ega emas. Hozirda 6800 ta so'zlashuv tillari ma'lum. Ko'pgina tillar o'zlarining mahalliy aholisi tomonidan qo'llanilibgina qolmay, ikkinchi yoki uchinchi til sifatida ham foydalaniladi. Xitoy, ingliz, ispan, arab, hindu, portugal, bengal, rus, yapon, fransuz, nemis tillarida dunyo aholisining 51 foizi gapiradi va yozadi. 200 tadan ortiq tildan aholining 44 foizi foydalanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, dunyoda so'zlashadigan tillarning 95 foizidan aholining 5 foizi foydalanadi. Bu tillarning aksariyati yozma shaklga ega emas.

Disleksiya (yunoncha "days" - "qiyinlik" va "lexis" - "soʻzlar", "lugʻat" dan) oʻqish texnikasini qisman oʻzlashtira olmaslikdir. Oʻqish murakkab psixosomatik jarayon boʻlib, u koʻrish, nutq-harakat va nutq-eshituv analizatorlarini oʻz ichiga oladi.

Disleksiya bilan ogʻrigan bolalar tovushlarni talaffuz qilishda qiynaladi, ularning soʻz boyligi kam, soʻzlarni notoʻgʻri ishlatadi, qisqa iboralarda gapiradi, izchil nutqning buzilishi mavjud.

Xalqaro disleksiya assotsiatsiyasi disleksiyaning neyrobiologik asosga ega boʻlgan oʻziga xos shakldagi oʻrganishning nogironligi sifatida qaraydi. Disleksiya boʻlgan bolalarda sogʻlom odamlarga qaraganda oʻqish paytida miyaning turli sohalaridagi markazlarida maʼlumotlarni qayta ishlash tezligi pasayadi, yozma nutq, shunga koʻra, sekinlashadi. Disleksiya va disgrafiya koʻrinishidagi oʻrganish qiyinchiliklari koʻp yillar, hatto umrning oxirigacha davom etishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, disleksiya fonetik nuqson bilan birga keladi, yaʼni ogʻzaki nutq tovushlarini idrok etish va qayta ishlash jarayoni bir qator omillarning buzilishi bilan sodir boʻladi.

Disleksiyadagi fonetik nuqson sifatida zaif fonologik idrok tushuniladi. Fonologik idrok bu – nutq tovushlariga ongli ravishda eʼtibor qaratish, ularni tahlil qilish va fikran oʻzgartirish qobiliyati, verbal xotiraning zaiflashishi, yaʼni, berilgan vaqt davomida fonologik obrazlarni ongli ravishda ushlab qolish qobiliyati, leksik qidiruvning sekinlashishi, binobarin, uzoq muddatli xotiradan soʻzlarni chiqarib olish qobiliyati.

Shunday qilib, hozirgi tushunchada disleksiyaning asosiy kognitiv sababi fonemik maʼlumotni sinchkovlik bilan tahlil qila olmaslikdir. Boshqa yondashuvga koʻra, dual (qoʻsh) defitsit gipotezasi ikkita asosiy yoʻnalishni - fonemalarni idrok etish va soʻzlarni uzoq muddatli xotiradan tezda olish, predmet, obʼekt va tushunchalarni nomlash bilan bogʻliq turli vazifalarni bajarishni avtomatlashtirish qobiliyatini taqqoslashga qaratilgan.

Ikkilamchi defitsit gipotezasi shuni koʻrsatadiki, turli testlardan oʻtmagan va eshitish muammolari boʻlgan bolalar yuzaki disleksiya turi (faqat past avtomatizm) yoki faqat past fonologik xabardorlik, yaʼni, nutq tovushlarini qayta ishlashdagi qiyinchiliklarga duch keladigan (fonologik disleksiya) bolalarga nisbatan oʻqishni oʻrganishda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelishadi (17. 19.20).

R. K. Olson va uning hammualliflari (18), egizaklar bilan olib borilgan tadqiqotlar davomida, fonemik savodxonlik, predmet, obʼekt va tushunchalarni tezkor avtomatik nomlash, ovozni tahlil qilish kabi koʻnikmalarning irsiyat orqali oʻtishining yuqori darajasini qayd etdilar.

Bivalent egizaklarga (20-55%) qaraganda bir xil monozigotik egizaklarda (80-100%) disleksiyaning rivojlanishida genetik moyillik koʻproq (21). Imlo va fonemalarni farqlash qobiliyati nasldan-naslga yuqori darajada oʻtadi.

Disleksiya bor bolalarda oʻqishdagi xatolar barqaror xususiyatga ega, shaxsiy korreksion faoliyatsiz koʻp yillar davomida mavjud boʻlishi mumkin.

Har bir bolada xatolar oʻziga xosdir. Oʻqish jarayoni sekin sodir boʻladi, koʻzning satr boʻylab harakati oʻzgaradi, fazoda moʻljallashda qiyinchiliklar sezadilar, yaʼniki, yuqori, past, chap va oʻng tomonlarni aniqlashda. Shuningdek, rasm chizishda, mayda detallardan butun narsani yasash jarayonida ham qiyinchiliklar kuzatiladi.

Bolalarda fonetik disleksiyaning ikki shakli mavjud. Birinchi shaklda oʻqish paytida fonemik jihatdan oʻxshash tovushlar almashtiriladi. Bu fonemik idrok etishning etarli darajada rivojlanmaganligi bilan bogʻliq.

Masalan, дом – том, год – кот, зуб – суп, шар – жар, был – бил, лук – люк, нос – нёс.

Fonologik disleksiyaning ikkinchi shakli analiz va sintezning etarlicha rivojlanmaganligi sababli namoyon buladi. Bu o'qish vaqtida o'ziga xos xatolarga olib keladi: harflab o'qish, so'zning bo'g'inli tuzilishini buzib o'qish.

Ba'zi mualliflar disleksiya kelib chiqishining yana bir omili sifatida ikki tillilikdagi nomuvofiqlikni ajratib ko'rsatadilar: bola maktabda, ko'chada turli tillarda gapirishi mumkin. Bunday sharoitda kognitiv qiyinchiliklar, nutq rivojlanishidagi qiyinchiliklar, o'quv jarayonidagi qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Har bir tilning o'ziga xos fonematik tizimi va grammatik qonuniyatlari mavjud. Bu qonuniyatlari etarli darajada o'zlashtirilmagan tilning grammatik qonuniyatlari bilan ziddiyatga kirishadi.

Shunday qilib, ba'zi hollarda psixologik muammolar emas, balki og'zaki nutqning to'liq shakllanmaganligi disleksiya kelib chiqishining sababi bo'lishi mumkin.

Xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ishlarini o'rganib chiqib, biz disleksiya ta'lim muassasalaridagi murakkab muammolardan biri ekanligi haqidagi xulosalarga qo'shilamiz. Umumta'lim maktablarida o'qituvchilar turli tayyorgarlik darajasidagi o'quvchilar bilan ishlaydilar. Ular har bir bolaga individual yondashishi kerak. Disleksiya bilan ishlashda o'qituvchini bu muammo bilan yolg'iz qoldirish mumkin emas: ota-onalar, tibbiyot xodimlari va logopedlar ishtirok etishlari kerak.

Yuqoridagi xulosalarga asoslanib, biz chet tili darslari sifatida rus tilida logopedik usullari, sog'liqni saqlashga qaratilgan texnologiyalarni va disleksiya bilan og'rikan bolalar faoliyatini rag'batlantirish usullarini joriy qilish bo'yicha tajriba o'tkazdik.

Biz quyidagi xulosalarga keldik: disleksiya - bu o'qish qobiliyatlari bilan bog'liq kasallik. Matn bilan ishlashda bola o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda ishtirok etadigan aqliy funksiyalarning buzilishi tufayli muayyan qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Bolaning alohida harflar va belgilarni tanishi qiyin - buning natijasida so'zlar, iboralar va jumalarning ma'nosi buziladi. Bola, ayniqsa, ikkinchi yoki uchinchi chet tilini o'rganishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Bu muammo maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshida o'zini namoyon qiladi va to'g'ri tuzatish bilan jamiyatda o'zini qulay his qilish va muvaffaqiyatli o'qish imkonini beradigan darajada yo'q qilinishi mumkin.

Disleksiya o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Agar bolalikda e'tibor berilmasa, u keyinchalik juda ko'p muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Chakka sohasi fonematik ong va turli xil tovushlarni shifrlash uchun mas'uldir, peshona bulagi – nutqni tahlil qiladi, ravon o'qish, ona tili va chet tili grammatikasini tushunish uchun javobgardir.

Disleksiyada miyaning bu sohalari kamroq faollashadi va disleksiyaning sabablari ham quyidagilardir:

- miya faoliyatiga ta'sir qiluvchi infeksiyalar, masalan, meningit;
- miyaning travmatik shikastlanishlari;
- patologiyalar, homiladorlik davrida yomon odatlar, homilaga kislorod etishmasligi, tug'ruq paytidagi asoratlar;
- tug'ilishdan boshlab bolaning etarli darajada rivojlanmasligi;
- oilada, tengdoshlar orasida bolaning psixologik jarohati;
- katta o'quv yuklama.

Tajriba davomida biz disleksiyaning quyidagi turlarini aniqladik:

1. Fonetik disleksiya: bu turdagi disleksiya bilan ogʻrigan bolalar tovushlarni ajratishda, ularni birlashtirib soʻzlarni hosil qilishda va soʻzlarni toʻgʻri talaffuz qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ular harflarning tovushlarini eslab qolishda muammolarga uchraydilar.

2. Vizual disleksiya: bu turdagi disleksiya bilan ogʻrigan bolalar harflarni va soʻzlarni koʻrishda va ularni tanishda qiynaladilar. Ular harflarni bir-biriga oʻxshash deb bilishlari yoki soʻzlarni buzib oʻqishlari mumkin.

3. Semantik disleksiya: bu turdagi disleksiya bilan ogʻrigan bolalar oʻqigan soʻzlarining maʼnosini toʻliq tushunmaydilar. Ular soʻzlarni toʻgʻri oʻqishlari mumkin, lekin ularning maʼnosini anglashlari dargumon.

4. Grafomotor disleksiya: Bu turdagi disleksiya bilan ogʻrigan bolalar yozishda qiynaladilar. Ular harflarni toʻgʻri yozishda, soʻzlarni birlashtirib yozishda va yozuvlarini tushunarli qilishda muammolarga duch kelishadi.

5. Disleksiyaning aralash turi: Baʼzi bolalarda disleksiyaning bir necha turi bir vaqtda uchrashi mumkin. Bunday hollarda ularga kompleks yordam koʻrsatish talab etiladi.

Disleksiyaning turini aniqlash va unga mos keladigan oʻqitish metodini tanlash uchun bolaning individual xususiyatlarini va oʻqishdagi qiyinchiliklarini sinchkovlik bilan oʻrganish zarur. Bunda pedagoglar, logopedlar va psixologlar yordam berishi mumkin.

Oʻqituvchilar va ota-onalar disleksiyaning oʻz vaqtida quyidagi belgilar orqali aniqlamoqlari kerak:

- fazoviy orientatsiya bilan bogʻliq muammolar;
- konsentratsiya, diqqat va xotira bilan bogʻliq qiyinchiliklar;
- alifbo, koʻpaytirish jadvalarini oʻrganish bilan bogʻliq muammolar.

Tajribada 2015-2018 yillar davomida Toshkent shahridagi 248-sonli umumtaʼlim maktabining boshlangʻich sinf oʻquvchilari ishtirok etdi. Tajribaning maqsadi oʻquv faoliyati boʻldi, chunki chet tili oʻqituvchilarining disleksiya kabi tashxis haqida etarlicha maʼlumotga ega boʻlmashlari bunday bolalarning qisman qobiliyatsizligi "dangasalik" yoki "aqliy zaiflik" kabi notoʻgʻri fikrlarni keltirib chiqaradi. Biz rus tilini chet tili sifatida oʻrganish nuqtai nazaridan disleksiyaning engish muammosini koʻrib chiqishga qaror qildik.

Yozma nutq koʻnikmalarini rivojlantirishni disleksiya boʻlgan bolalarda kognitiv qobiliyatlarni har tomonlama rivojlantirishning bir qismi deb hisoblaymiz.

Disleksiya bor oʻquvchilar bilan ishlaganimizda sogʻlomlashtiruvchi texnologiyalar tamoyillariga amal qildik. Bu – shaxsning har tomonlama va uygʻun rivojlanishining tizimligi va izchilligi, sogʻlomlashtiruvchi jarayonning ongliligi, faolligi va uzluksizligi tamoyili, bolaning imkoniyatlari, individual va yosh xususiyatlarini hisobga olish.

Tajribada nutqni tuzatish ishlarining turli yoʻnalishlari qoʻllanilgan.

- Tovushlarni toʻgʻri talaffuz qilishni rivojlantirish: "Belanchak", "pancakes", "Tabassum" mashqlari mushaklarni kuchaytirishga va tilni, ogʻizni va lablarni boʻshashmasdan ushlab turish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi;

- talaffuz paytida toʻgʻri nafas olish koʻnikmalarini rivojlantirish boʻyicha ish olib borildi: bir nafas chiqarishda tovushni bir necha marta talaffuz qilish va hokazo.

- qoʻpol va nozik vosita koʻnikmalarini rivojlantirish, vizual muvofiqlashtirish, vizual idrok, diqqatni rivojlantirish uchun: "Toʻgʻri ranglarni tanlang", "Katta doiradan kichikgacha" mashqlari;

- fonologik jarayonlarni rivojlantirish uchun: "Men nima oʻynayman", "Juftini top", "Ovozni ushlang" oʻyinlari.

- so‘z va atamalarni yodlash ustida ishlash: bo‘g‘inlardan so‘z yasash va ularni turli ranglarda aylanaga olish kerak: chumchuq, qo‘ng‘iroq, qiz, o‘g‘il, ona, buvi;
- gaplar tuzish ustida ishlash: bir vaqtning o‘zida bitta so‘z qo‘shish kerak, ya‘ni gap a‘zolarining tartibiga rioya qilgan holda gap tuzish.

Мальчик катается.

----- на -----
----- на ----- с ----- .

Maktabda o‘qishdagi qiyinchiliklarning sabablari har xil, shuning uchun usullar individuallashtirilgan va tabaqalashtirilgan bo‘lishi kerak, ta‘lim va tarbiya jarayonidagi muammolar turiga, shuningdek, bolaning jinsi, yoshi va individual xususiyatlariga mos kelishi kerak.

Tajriba davomida biz o‘quvchilarning baholarini oshirdik, bu bizga ularning o‘ziga ishonchini oshishiga, natijada, ularning bilish faolligini oshirishga imkon berdi.

Amalga oshirilgan tadbirlar natijalari tadqiqotda qatnashgan bolalarda o‘qish, nutq va yozish ko‘nikmalarini yaxshilashda sezilarli darajada ijobiy dinamikani kuzatish imkonini berdi.

O‘quv jarayoniga tor doiradagi mutaxassislarni jalb etish muhimligini qayd etgan holda, chet tili o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar yaratishning bugungi kundagi ahamiyati va istiqbollari qayd etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алтухова Т.А. Коррекция нарушений чтения у учащихся начальных классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи: дис. ...канд. пед. наук. – М., 1995.
2. Ахутина Т. В. Нейропсихологический подход к изучению трудностей письма и чтения // Ранняя диагностика, профилактика и коррекция нарушений письма и чтения: материалы ИИ междунар. конф. Рос. ассотсиатсии дислексии. – М.: Изд-во Моск. сос.-гуманит. института, 2006. – С. 14–23.
3. Галперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследования мышления в советской психологии. – М., 1966. – С. 236–277.
4. Иншакова А.Г. Различные типы дислексии и их взаимосвязь с нарушениями речевого развития у младших школьников // Вестн. КГУ им. Н.А. Некрасова. – Т. 14. – Кострома, 2008. – № 2. – С. 190–196.
5. 5. Каше Г.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками произношения // Недостатки речи у учащихся начальных классов массовой школы. – М.: Просвещение, 1966. – С. 105–129.
6. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: МиМ, 1997. – 286 с.
7. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. Упражнения, задания, конспекты занятий. – М.: Ос-89, 2006. – 240 с.
8. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников: учеб. пособие. – СПб.: Лениздат; Изд-во Союз, 2002. – 224 с.
9. Левашов О.В. Нарушения зрительного восприятия при дислексии. Теории и гипотезы / Изучение нарушений письма и чтения. Итоги и перспективы: материалы И Междунар.

- конф. Российской ассоциации дислексии. – М.: Изд-во Моск. сос.- гуманитар. ин-та, 2004. – С.146–156.
10. Левина Р.Е. Недостатки чтения и письма у детей. (Алексия и аграфия). – М.: Учпедгиз, 1940. – 72 с.
 11. Мнухин С.С. О врожденной алексии и аграфии // Логопедия: Методическое наследие / под ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. – М. ВЛАДОС, 2003. – Кн. ИВ: Нарушения письменной речи: Дислексия. Дисграфия. – С. 7–11.
 12. Никашина Н.А. Опыт преодоления недостатков произношения, чтения и письма у учащихся первых классов // Вопросы логопедии (Недостатки речи, чтения и письма у учащихся младших классов) / под ред. Р.Е. Левиной. – М.: Изд-во АПН, 1959. – С. 75–134.
 13. Русская М.Н. Нарушения чтения у младших школьников: Анализ речевых и зрительных причин: моногр. – СПб.: КАРО, 2007. – 192 с.
 14. Симернская Э.Г. Нейропсихологическая диагностика и коррекция школьной неуспеваемости // Нейропсихология сегодня / под ред. Е.Д.Хомской. – М., 1995. – С. 154–160.
 15. Спирова Л.Ф. Соотношение между недостатками произношения, чтения и письма // Вопросы логопедии (Недостатки речи, чтения и письма у учащихся младших классов) / под ред. Р.Е. Левиной. – М.: Изд-во АПН, 1959. – С. 75–134.
 16. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. – М.: Просвещение, 1984. – 159 с.
 17. Аарон П.А. Ис Тхере а Висуал Дйслехиа? // Анналс оф Дйслехиа. – 1993. – Вол. 43.
 17. Григоренко Э.Л. Девелопментал Дйслехиа: ан упдате он генес, браинс анд энвиронментс // Ж.Чилд Псйчол. Псйчиатр. – 2001.-В.42.- П.91-125.
 18. Олсон Р.К., Уисе Б., Соннерс Ф., Раск Ж., Фулкер Д. Спесифис дефиситс ин компонент реадинг анд лангуаге скиллс: Генетис анд энвиронментал инфлуенсес // Жоурнал оф Леарнинг Дисабилитиес. – 1989.-В.22.- П.339-348
 19. Олсон Р.К., Форсберг Х., Гаян Ж., Дефриес Ж.С. А беҳавиорал-генетис анализис оф реадинг дисабилитиес анд компонент просессес / Ин: Р. М. Клеин, П.А. МсМуллен (Едс), Сонвергинг метходс фор ундерстандинг реадинг анд дйслехиа.- Самбридге Масс., МИТ Пресс. – 1999.-П. 133-153.
 20. Сноулинг М.Ж. Дйслехиа 2нд эдн. Охфорд, Бласквелл.-20000.
 21. Равич-Щербо В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – Москва: «Аспект пресс», 1999.